

MA'LUM MUKAMMAL SONLARNI SINIFLASH

Tirkashev Diyorbek Urchin o'g'li

Izzatullayev Talant Uvaydullayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti

Samarqand filiali Akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ma'lum bo'lgan 51 ta mukammal sonlardan, ($p=2$ dan $p=82589933$ gacha) faqat $N = 6$ istisno bo'lib, qolgan barcha mukammal sonlar $N = 4 + 6n$ shaklida bo'lgan tabiiy sonlar guruhiga mansubdir. Agar bu natija barcha mavjud juft mukammal sonlar uchun to'g'ri ekanligi isbotlansa, bu avtomatik ravishda juft sonlarning $2/3$ qismini mukammal bo'lish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Agar bu barcha mukammal sonlar uchun zaruriy shart sifatida isbotlansa, unda toq mukammal sonlar mavjud bo'lishi imkoniyatini istisno qiladi.

Kalit so'zlar: Mukammal sonlar, tub sonlar, murakkab sonlar, sonlar nazariyasi, juft, toq sonlar.

I. KIRISH Sonlar nazariyasida, mukammal son bu musbat butun son bo'lib, u musbat bo'linuvchilari (o'zini o'z ichiga olmaydigan) yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan, 6 sonining bo'linuvchilari 1, 2 va 3 (o'zini o'z ichiga olmaydi) bo'lib, $1+2+3=6$, demak, 6 mukammal sonidir. Keyingi mukammal son 28 bo'lib, $1+2+4+7+14=28$ ga teng.

Mukammal sonlar bo'yicha birinchi ma'lum ilmiy ish miloddan avvalgi 300-yillarda Yevklidning "Elementlar" asarida keltirilgan. Yevklid mukammal sonlarni hosil qilish usulini topgan: son mukammal bo'ladi, agar u quyidagi ikki shartni bajarilsa:

$$\text{Mukammal son} \Rightarrow (2^p - 1) \times 2^{p-1}$$

Bu yerda, $2^p - 1$ tub son bo'lishi kerak.

Yevklidning algoritmi mukammal sonlarni hosil qilsa-da, barcha mukammal sonlarni hosil qiladimi, degan savol isbotlanmagan edi. Masalan, Yevklidning

algoritmi faqat juft mukammal sonlarni hosil qiladi, shuning uchun Yevklid davrida paydo bo'lgan savol shuki, toq mukammal sonni topish mumkinmi yoki yo'qmi?

Milodiy 100-yillarda Nikomax "Arifmetika kirish" asarini nashr etdi. Unda u o'sha paytda isbotlanmagan 5 ta taxmini keltirgan. Nikomaxning taxminlaridan biri shuki, n chi mukammal son n ta raqamga ega. Bu taxmin 1230-yil atrofida Ibn Fallus tomonidan noto'g'ri deb isbotlangan, chunki 5-chi mukammal son (Yevklid algoritmidagi $p=13$) 5 raqamli emas, balki 8 raqamli edi. Nikomaxning yana bir taxmini shuki, barcha mukammal sonlar alohida ravishda 6 va 8 raqamlarida tugaydi. Bu ham Ibn Fallus tomonidan noto'g'ri deb isbotlangan, chunki 5-chi va 6-chi mukammal sonlar ($p=13$ va $p=17$ Yevklid algoritmidagi) ikkalasi ham 6 raqamida tugaydi. Mersennning tub sonlar bo'yicha ishlari mukammal sonlarni izlashda yangi ufqlarni ochdi, chunki Mersenn tub sonlari orqali p ning haqiqiy qiymatlarini topish mumkin edi. Nikomaxning keyingi taxmini tasdiqlandi. U Yevklidning algoritmi har bir juft mukammal sonni hosil qiladi, degan edi. Bu XVIII asrda Eyler tomonidan isbotlangan, chunki σ funksiyasini kiritish orqali, sonning o'zi va uning barcha bo'linuvchilarining yig'indisi hisoblanib, mukammal sonning ikki baravari chiqadi. σ funksiyasining ishlatilishi mukammal sonlar nazariyasini yanada rivojlantirishga yordam berdi, chunki bu funksiya mukammal sonni tashkil etuvchi tub kuchlar bilan ishlash imkonini berdi. Bu shuni anglatadiki, toq mukammal son uchun faqat bitta tub sonning kuchi toq bo'lishi mumkin, boshqa barcha tub kuchlar esa juft bo'lishi kerak. Eylerning barcha hissalariga qaramay, u toq mukammal sonlarning mavjudligini yoki yo'qligini aniqlay olmadi. Nikomaxning ikkita taxmini hali tasdiqlanishi yoki noto'g'ri deb topilishi kerak: mukammal sonlarning cheksiz soni borligi va barcha mukammal sonlar juft bo'lishi.

Ba'zi shartlar isbotlangan bo'lib, ular juft mukammal son bo'lishi uchun zarur shartlar sifatida ko'rsatilgan: ular har doim 6 yoki 28 bilan tugaydi, ularning raqamlar yig'indisi iterativ ravishda 1 ga teng, faqat 6 mukammal soni bundan istisno. Yagona kvadrat bo'lmagan mukammal son 6 [1]. Mukammal son Ore garmonik sonidir [2].

Ammo hozirgacha birorta ham toq mukammal son topilmaganligi sababli, bunday sonlar uchun amal qilishi kerak boʻlgan shartlarni izlash boshlandi, bu shartlarga quyidagilar kiradi:

1. $N > 10^{1500}$,
2. N soni 105 ga boʻlinmaydi,
3. N quyidagi shakllardan biriga teng $N \equiv 1 \pmod{12}$ yoki $N \equiv 117 \pmod{468}$ yoki $N \equiv 81 \pmod{324}$,

4. N ning eng katta tub boʻluvchisi 108 dan katta va "6 dan boshqa barcha ma'lum mukammal sonlar $N = 4 + 6n$ shaklida" shu kabi roʻyxat davom etadi. Hozirgi kunga qadar toq mukammal son topilmadi. Ushbu shartlar tarmogʻi baʼzan, har qanday sonning toq mukammal son boʻlish ehtimolini deyarli imkonsiz deb hisoblash uchun sabab sifatida ishlatiladi va agar u mavjud boʻlsa, uni qidirish uchun mumkin boʻlgan variantlar sonini cheklashga yordam beradi.

Boshqa tomondan, va mualliflarning tadqiqotlariga koʻra, mukammal sonlarning juft boʻlishi uchun zarur shartlarni cheklashda parallel rivojlanish yoʻq, faqat yuqorida keltirilgan shartlar mavjud.

II. MA'LUM MUKAMMAL SONLARNI SINFLASH

Segura va Barchino barcha va faqat murakkab sonlarni hosil qiladigan 5 ta tenglama taqdim etdilar. Ular barcha tabiiy sonlarni $N = y + 6n$ shaklida, $y = 1$ dan 6 gacha boʻlgan tabiiy sonlar asosida A dan F gacha boʻlgan 6 ta guruhga ajratdilar:

- A guruhida $N = 1 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- B guruhida $N = 2 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- C guruhida $N = 3 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- D guruhida $N = 4 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- E guruhida $N = 5 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.

• F guruhida $N = 6 + 6n$ shaklida hosil boʻladigan barcha tabiiy sonlar mavjud, bu yerda $n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.

Ushbu tasniflashdan foydalanib, har bir tabiiy son N faqat bir guruhga kiradi va bu guruhda faqat oʻsha guruhga tegishli sonlar boʻladi. Barcha juft tabiiy sonlar B, D va F guruhlarga kiradi, bu guruhlarda toq sonlar mavjud emas. Barcha toq tabiiy sonlar A, C va E guruhlarga kiradi, bu guruhlarda juft sonlar mavjud emas. Berilgan tabiiy son N ga tegishli guruhni topish uchun faqat quyidagi formulani yechish kerak:

$$f(N) = \frac{N - y}{6}$$

bu yerda $y = 1, 2, 3, 4, 5$ va 6 .

Berilgan tabiiy son N uchun, faqatgina guruhga tegishli boʻlgan y ni bitta qiymati butun son natija beradi. Boshqa 5 ta y qiymati esa kasrli natija beradi.

Barcha ma'lum mukammal sonlarning B, D va F guruhlarda taqsimlanishini aniqlashga urinishda, 6 mukammal sonidan tashqari, qolgan barcha 50 ta mukammal sonning D guruhiga mansub ekanligini va shuning uchun ular $N = 4 + 6n$ shaklida ekanligini koʻrsatildi. Yagona istisno 6 boʻlib, bu son $N = 6 + 6n$ shaklida boʻlgan F guruhiga kiradi. Kirish qismida ta'riflanganidek, 6 mukammal soni juft mukammal sonlarning bir qancha ma'lum xususiyatlariga istisno boʻladi, bu yana bir misol boʻlib tuyuladi. Bu, 6 dan tashqari barcha juft mukammal sonlar, istisnosiz, D guruhiga mansub boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

III. KOMPYUTER HISOBLASHLARI

Har bir mukammal sonning qaysi guruhga mansub ekanligini aniqlash uchun, biz kompyuterdan foydalanib, RUST CODE dasturlash tilida yozilgan koʻp ipli algoritmi ishga tushirdik. Har bir ma'lum mukammal soni quyidagi tarzda oʻnli kasrlari bor-yoʻqligi tekshirilgan:

$$\frac{[(2^{p-1}) \times (2^p - 1)] - y}{6}$$

Bu yerda $y = 1, 2, 3, 4, 5$ va 6 .

Tekshirilgan barcha p qiymatlari Yevklid algoritmidan mukammal sonlarni hosil qilish uchun ma'lum boʻlgan sonlar, va y har bir guruhga tegishli boʻlgan tabiiy sonni ifodalaydi (A dan F gacha) oldingi boʻlimda ta'riflanganidek.

Berilgan p va y uchun, agar natija butun son bo'lsa, unda $(2^{p-1}) \times (2^p - 1) N = y + 6n$ shaklida bo'lgan tabiiy sonlar guruhiga mansubdir. Agar natija kasr bo'lsa, unda $(2^{p-1}) \times (2^p - 1) N = y + 6n$ guruhiga mansub emas. Bunday

algoritmning bir misoli quyida keltirilgan, bu holatda barcha ma'lum mukammal sonlarni D guruhiga ($y=4$) tegishliligini tekshirish uchun ishlatilgan:

```
use rayon::prelude::*;
use rug::ops::Pow;
use rug::Float;
fn check_decimals(p_values: Vec<u32>)
{ p_values.par_iter().enumerate().for_each(|(idx, &p)| { // This is to fine tune
calculations precision let precision = match p { n if n < 86243 => 100000, n if n >=
86243 && n <= 1398269 => 10000000, n if n > 1398269 && n <= 6972593 =>
120000000, _ => 175000000,
});
let two = Float::with_val(precision, 2 as u32);
let two_2 = two.clone();
let one = Float::with_val(precision, 1 as u32);
let one_2 = one.clone();
let four = Float::with_val(precision, 4 as u32);
let six = Float::with_val(precision, 6 as u32);
let result = two.pow(p - one) * (two_2.pow(p) - one_2)
- four; let final_result = result / six;
if final_result.is_integer() {
println!("index={} p={} integer", idx + 1, p);
} else {
println!("index={} p={} fractional", idx + 1, p);
}); }
fn main() {
let p_values = vec![
```

```
2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253,  
4423,  
9689, 9941, 11213, 19937, 21701, 23209, 44497, 86243, 110503, 132049,  
216091, 756839,  
859433, 1257787, 1398269, 2976221, 3021377, 6972593, 13466917, 20996011,  
24036583,  
25964951, 30402457, 32582657, 37156667, 42643801, 43112609, 57885161,  
74207281, 77232917, 82589933, ];  
check_decimals(p_values);  
}
```

D guruhiga mansub bo‘lgan yoki bo‘lmagan mukammal sonlar bo‘yicha olingan natijalar shunday:

```
index=1 p=2 kasr  
index=2 p=3 butun  
index=3 p=5 butun  
index=4 p=7 butun  
index=5 p=13 butun  
index=6 p=17 butun  
index=7 p=19 butun  
index=8 p=31 butun  
index=9 p=61 butun  
index=10 p=89 butun  
index=11 p=107 butun  
index=12 p=127 butun  
index=13 p=521 butun  
index=14 p=607 butun  
index=15 p=1279 butun  
index=16 p=2203 butun  
index=17 p=2281 butun  
index=18 p=3217 butun
```

index=19 p=4253 butun
index=20 p=4423 butun
index=21 p=9689 butun
index=22 p=9941 butun
index=23 p=11213 butun
index=24 p=19937 butun
index=25 p=21701 butun
index=26 p=23209 butun
index=27 p=44497 butun
index=28 p=86243 butun
index=29 p=110503 butun
index=30 p=132049 butun
index=31 p=216091 butun
index=32 p=756839 butun
index=33 p=859433 butun
index=34 p=1257787 butun
index=35 p=1398269 butun
index=36 p=2976221 butun
index=37 p=3021377 butun
index=38 p=6972593 butun
index=39 p=13466917 butun
index=40 p=20996011 butun
index=41 p=24036583 butun
index=42 p=25964951 butun
index=43 p=30402457 butun
index=44 p=32582657 butun
index=45 p=37156667 butun
index=46 p=42643801 butun
index=47 p=43112609 butun
index=48 p=57885161 butun

index=49 p=74207281 butun

index=50 p=77232917 butun

index=51 p=82589933 butun

Agar y ni 6 deb olsak va $p=2$, u holda “butun son” natijasini olamiz va barcha boshqa mukammal sonlar “kasr” natijasini beradi. $y = 1, 2, 3$ yoki 5 bo‘lsa, ularning barchasi “kasr” natijasini beradi.

IV. NATIJALAR

Hozirgacha ma’lum bo‘lgan barcha mukammal sonlar uchun, faqat birinchi mukammal son, $N = 6$, istisno bo‘lib, biz isbotladikki, barcha mukammal sonlar tabiiy sonlar oilasiga, ya’ni $N = 4 + 6n$ shakliga mansubdir.

V. XULOSA

bu hissa sonlar nazariyasi sohasiga foydali bo‘lishi mumkin. Ushbu maqolaning maqsadi, bu kuzatish bizga ma’lum bo‘lmagan boshqa mukammal sonlarga ham taalluqli bo‘ladimi yoki yo‘qligini isbotlash emas. Garchi bu ish boshqa juft mukammal sonlarning $N = 4 + 6n$ shakliga mansub bo‘lishi yoki bo‘lmasligini oldindan aytib bera olmasa-da, bu bizga shuni ko‘rsatadi: Agar biz A, B, C, E va F guruhlariga tegishli barcha N sonlarini chiqarib tashlasak, mukammal sonlarni topish ehtimoli oshishi mumkin, ehtimol, bu yagona haqiqiy variant bo‘ladi. Agar bu shunday bo‘lsa, bu barcha toq sonlarni mukammal sonlardan istisno qiladi.

Adabiyodlar:

1. Eastham, David Thomas, "On Perfect Numbers" (1965). Dissertations, Theses, and Masters Projects. William & Mary. Paper 1539624586.

2. Ore, Øystein (1948). "On the averages of the divisors of a number". American Mathematical Monthly. 55 (10): 615–619. 3. Ochem, Pascal; Rao, Michaël (2012). "Odd perfect numbers are greater than 101500". Mathem